

Ergoterapi Perspektifinden Suriyeli Mülteci Çocuklar

Hülya YAMAN*

ÖZET

Birleşik Milletler Mülteci Örgütü verilerine göre, dünya genelinde mülteci nüfusunun önemli bir kısmını çocuklar oluşturmaktadır ve bu çocuklar savaş, travma, sağlık sorunları gibi pek çok olumsuz faktörle karşı karşıya kalmaktadır. Ergoterapi, bireylerin günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmelerine ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olan bir sağlık mesleği olup mülteci çocukların bu süreçteki ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler. Ergoterapi perspektifinden mülteci çocukların karşılaştığı sorunlar öz bakım, eğitim, oyun, sağlık yönetimi gibi pek çok alanda belirginleşmektedir. Ergoterapistler, mülteci çocukların psikososyal ihtiyaçlarına yönelik müdahaleler geliştirerek bu çocukların günlük yaşam becerilerini kazanmalarına, sosyal katılımlarını artırmalarına ve genel iyilik hallerini iyileştirmelerine yardımcı olabilirler. Ayrıca, mülteci aileleri ve topluluklar ile iş birliği yaparak daha kapsamlı ve sürdürülebilir çözümler sunulabilir. Ergoterapinin bu alanda savunuculuk, koruma ve destek sağlama açısından önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu bağlamda, mülteci çocukların yaşam kalitesini artırmak ve toplumsal entegrasyonlarını sağlamak için ergoterapi bakışı büyük bir öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Suriyeli mülteci çocuk, Ergoterapi, Okupasyon.

*Ar. Gör., İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, İstanbul, Türkiye, ORCID ID: 0000-0002-8521-2445, ergoterapisthulyagmail.com

Gönderilme Tarihi: 14.03.2025, Kabul Tarihi: 08.04.2025 Copyright © 2025, ajoms.com

Atıf: Yaman, H. (2025). Ergoterapi perspektifinden Suriyeli mülteci çocuklar. *AJOMS / Academic Journal Of Migration Studies*, 1(1), 54-72. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15766805>

Syrian Refugee Children from the Perspective of Occupational Therapy

Hülya YAMAN*

ABSTRACT

According to data from the United Nations Refugee Organization, children constitute a significant portion of the refugee population worldwide. These children face numerous adverse factors, including war, trauma, and health problems. Occupational therapy, a health profession, aims to assist individuals in performing daily life activities and enhancing their quality of life. In this regard, it is imperative to address the needs of refugee children. From the perspective of occupational therapy, the problems faced by refugee children are evident in many areas such as self-care, education, play, and health management. Occupational therapists can assist refugee children in acquiring daily living skills, increasing their social participation, and enhancing their overall well-being by developing interventions that address their psychosocial needs. Furthermore, through collaboration with refugee families and communities, more comprehensive and sustainable solutions can be developed. Occupational therapy plays a pivotal role in promoting advocacy, safeguarding rights, and providing support within this context. In this context, the occupational therapy perspective is of great importance to improve the quality of life of refugee children and ensure their social integration.

Keywords: Syrian refugee children, Occupational therapy, Occupation.

*RA, Istanbul Medipol University, Faculty of Health Sciences, Department of Occupational Therapy, İstanbul, Türkiye, ORCID ID: 0000-0002-8521-2445, ergoterapisthulyagmail.com Received: 03.14.2025, Accepted: 04.08.2025 Copyright © 2025, ajoms.com

Citation: Yaman, H. (2025). Ergoterapi perspektifinden Suriyeli mülteci çocuklar. *AJOMS / Academic Journal Of Migration Studies*, 1(1), 54-72. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15766805>

1. GİRİŞ

Birleşik Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) verilerine göre, 2024 ortası itibarıyla zulüm, çatışma, şiddet, insan hakları ihlalleri ve kamu düzenini ciddi şekilde bozan olaylar nedeniyle dünya çapında 122,6 milyon zorla yerinden edilmiş mülteci bulunmaktadır (UNHCR, 2024). Zorunlu yerinden edilmiş insanların yaklaşık 47 milyonu (%40) 18 yaşın altındaki çocuklardan oluşmaktadır. 2018 ile 2023 yılları arasında dünyada, her yıl ortalama 339.000 çocuk mülteci olarak doğmuştur. Bu endişe verici tablo, çocukların dünya genelindeki mülteci nüfusu içindeki önemli payını göstermektedir. Çocuklar, dünya nüfusunun üçte birinden daha azını oluşturmalarına rağmen dünya mültecilerinin %40'ından fazlasını teşkil etmektedir (UNICEF, 2022).

Çocuklar, çatışma ve savaştan etkilenebilecek en dezavantajlı gruptur (Khamis, 2019). Özellikle mülteci çocuklar, yaşadıkları travmalar, kayıplar ve belirsizlikler nedeniyle çeşitli fiziksel ve ruhsal sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır (Kaya vd., 2020). Türkiye, en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerden biri olup 1,7 milyondan fazla Suriyeli mülteci çocuğun yaşadığı tahmin edilmektedir (UNICEF, 2023). Bu durum, mülteci çocukların sağlıklı gelişimleri için gerekli olan temel haklardan büyük ölçüde mahrum kalmalarına sebep olmaktadır (Aykut, 2019). Türkiye'deki Suriyeli mülteci çocuklar; bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklar, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, aile içi şiddet, çocuk işçiliği ve çocuk evliliği gibi sağlık ve refahları açısından çeşitli risklerle yüzleşmektedir (Şahin vd., 2021).

Ergoterapi, bireylerin günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmelerine, bağımsızlık kazanmalarına ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olan bir sağlık mesleğidir. Ergoterapistler; bireylerin fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel sağlıklarını göz önünde bulundurarak, bireylerin yeteneklerini ve çevresini optimize etmek amacıyla, bireyselleştirilmiş yenilikçi yaklaşımlar geliştirmektedir (AOTA, 2020). Ergoterapi diğer meslek gruplarından farklı olarak, anlamlı ve amaçlı aktiviteleri hem araç hem de amaç olarak kullanarak sağlığın iyileştirilmesini amaçlar.

American Occupational Therapy Association (AOTA), ergoterapinin kapsamını belirlemek amacıyla 9 okupasyon alanı tanımlamıştır. Bu aktivite alanlarındaki tüm aktiveler okupasyon olarak nitelendirilir (AOTA, 2020). AOTA Uygulama Çerçevesi: Alan ve Süreç, okupasyonları insanların katıldığı günlük yaşam aktiviteleri olarak tanımlar (AOTA, 2020). Ergoterapide, okupasyonlar insanların zaman geçirmek ve hayata anlam ve amaç katmak için bireyler, aileler ve topluluklar olarak yaptıkları günlük aktivitelere atıfta bulunur. AOTA'ya göre dokuz alan, bireylerin okupasyonlarını, sağlık yönetimini ve sosyal katılımlarını etkileyen temel unsurları kapsar (Şekil 1). Bu dokuz alan (okupasyonlar), ergoterapi uygulamalarının temelini oluşturmakta ve bireylerin günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmeleri için gerekli becerilerin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Ergoterapistler, her bir alan için bireylerin ihtiyaçlarını değerlendirerek kişiye özel stratejiler ve müdahaleler geliştirirler.

Şekil 1. Okupasyon Alanları

Göç, “insanların yerleşik okupasyonlarını bozan ve kimliklerini, yeterlilik duygularını, sağlıklarını ve refahlarını tehdit eden” bir yaşam koşuludur (Gupta, 2013). Bennett ve diğerleri (2012), göçün günlük okupasyonlar üzerindeki etkilerine ilişkin bir kapsam incelemesinde etkilenen dört genel tema belirlemiştir:

rol deęişiklięi, iş, kimlik ve saęlık ile refah. Mülteci kamplarında bireyler, yapabilecekleri okupasyon türleri açısından sınırlandırılır ve bu da okupasyonel adaletsizliğe yol açar. Okupasyonel adalet “...okupasyonlara katılım engellendiğinde, sınırlandırıldığında, ayrıldığında, yasaklandığında, az geliştiğinde, bozulduğunda, yabancılaştırıldığında, marjinalleştirildiğinde, sömürüldüğünde, dışlandığında veya başka şekilde kısıtlandığında” ortaya çıkar (Kronenberg ve Pollard, 2005). Mülteciler genellikle hayatta kalma, güvenlik, barınma vb. için sadece temel olanaklara ulaşmaya odaklanırlar. Bu nüfusun anlamlı okupasyonlara yeniden katılma, saęlıklı ve tanıdık rutinler oluşturma ve dięer insanlarla sosyal bağlantılar kurma konusunda önemli bir ihtiyacı vardır (Whiteford, 2004). Bireylerin, mültecilerin okupasyonlara katılımının bir ayrıcalık deęil onlar için bir hak olduğunu anlamaları önemlidir (Pereira ve Whiteford, 2013). Pereira ve Whiteford (2013), okupasyonel yoksunluęun bir bireyin okupasyonel haklarına yönelik bir ihlal ve adaletsizlik olduğunu ve bu adaletsizlięin günlük yaşam ve refah üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu belirtmiştir. Ancak bu alanda ilk okupasyonel adalet ölçęü 2025 yılında yayımlanmıştır (Yazıcı ve Akyürek, 2025). Bu durum geç kalınmışlığı göstermektedir. Huot ve dięerleri (2016) mültecilerde okupasyonel yoksunluęun genellikle okupasyonel dengesizliğe yol açtığını ve okupasyonel uyum ve okupasyonel deęişim ihtiyacına yol açtığını belirtmiştir. Sonuç olarak mülteci çocukların anlamlı okupasyonlarda bulunma hakkı vardır ve bu hak, okupasyonel yoksunluęu ve okupasyonlara katılımın önemini anlayan ergoterapistler başta olmak üzere tüm insanlar tarafından savunulmalıdır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Günlük Yaşam Aktiviteleri

Ergoterapi perpektifinden mülteci çocuklar incelendiğinde AOTA tarafından tanımlanan dokuz okupasyon alanı çerçevesinde zorluklar şu şekilde ele alınabilir: Mülteci çocuklar, temel günlük yaşam aktivitelerini (tuvalet, giyinme, banyo/duş alma, bakım/hijyen, işlevsel hareketlilik, yemek yeme, yıkanma) gerçekleştirmekte zorluk yaşayabilir. Bu durum, yaşadıkları travmaların yanı sıra, yeni yaşam

koşullarına uyum sağlamalarındaki güçlüklerden kaynaklanmaktadır. Yapılan bir sistematik derlemede, çocukların öz bakım becerilerindeki eksikliklerin sosyal dışlanma ve özsaygı sorunlarına yol açabileceğini göstermektedir (Nocon vd., 2017). Ergoterapistlerin, kullandıkları mesleki bakış açısı ve becerileri sayesinde mülteci çocukların günlük yaşam ve psikososyal ihtiyaçlarını ele alma konusunda iyi bir konumda oldukları görülmektedir. Ergoterapistler, bağlama özgü müdahaleler gerçekleştirme becerisine sahiptir. Bu müdahalelerin başında günlük yaşam beceri eğitimi, bilişsel davranışçı terapi, sanat yaklaşımları gelmektedir (Lawton ve Spencer 2021; Annous ve vd, 2022). Bu müdahaleler, yerinden edilmiş çocukların okupasyonel ihtiyaçlarının ve haklarının saygı görmesini, korunmasını ve karşılanmasını sağlar. Ayrıca, ergoterapi mesleği, önceki yaşam rollerini ve okupasyonel katılım ile uyum sağlama süreçlerini değerlendirerek bireylerin okupasyonların güçlü yönlerine saygı duyan benzersiz bir bakış açısı sunar.

2.2. Yardımcı Günlük Yaşam Aktiviteleri

Mülteciler, ev yönetimi, alışveriş veya mali konularda zorluklar yaşayabilir. Dil engeli ve kültürel farklılıklar, gerekli bilgiye erişimi sınırlayarak ailelerin bu aktiviteleri gerçekleştirmesini zorlaştırmakta ve çocuklar da olumsuz etkilenmektedir (Huot vd., 2016). Ayrıca, mülteci çocuklar için bu becerilerin öğretilmesi, yeni bir sosyal çevreye katılım ve toplumsal entegrasyon açısından kritik öneme sahiptir. Enstrümantal/yardımcı günlük yaşam aktiviteleri önemlilik göstermesine rağmen mülteci kamplarındaki mülteciler için sıklıkla reddedilen okupasyonlardır. Bu okupasyonlara genellikle yiyecek hazırlama, alışveriş yapma, telefon kullanımı, ulaşım gibi şeyler dahil olabilir. Bu okupasyonların çoğunu mülteci çocukları daha önce hiç yapmamışsa, zor olabilir. Ayrıca, farklı bir dil, kültür ve beklentilerle karşı karşıya kalmak, yeni bir ülkede olmanın getirdiği ek stresle birleşebilir. Ancak, mülteci bir çocuk bu görevleri bağımsız olarak yapmayı öğrenebilirse daha başarılı olabilir, gelişmiş yaşam kalitesi ile daha sorunsuz bir yeniden yerleşim süreci yaşayabilir. Ergoterapistler, mülteci çocuklara okupasyonel fırsatlar tanımalı ve onları beceri eğitimleri ile pekiştirmelidir. Yapılan araştırmalar, günlük yaşam aktivitelerinde

eđitim alan çocukların bilişsel işlevlerinde ve sosyal becerilerinde dikkate değer gelişmeler gösterdiğini ortaya koymaktadır. Özellikle yiyecek hazırlama ve alışveriş gibi aktiviteler hem bilişsel işlevi hem de sosyal etkileşimi geliştirmektedir (Müller vd., 2019).

2.3. Sağlık Yönetimi

Mülteci aileler, sağlık hizmetlerine erişimde zorlu engellerle karşılaşmaktadır; bu engeller arasında dil yetersizlikleri ve sağlık sistemi hakkında bilgi eksikliği bulunmaktadır (Huot vd., 2016). Bu durum, mülteci çocukların sağlık durumlarının yönetiminde büyük zorluklar yaratmaktadır. Yapılan bir çalışmada, Ürdün'deki Al-Baqa'a mülteci kampında yaşayan engelli çocukların ebeveynlerinin, Mindfulness temelli müdahalelerin çocuklarının başa çıkma becerilerini desteklemedeki rolüne dair algılarını incelemektedir. Sonuçlar, ebeveynlere yönelik müdahalenin bu çocuklar için etkili ve erişilebilir bir zihinsel sağlık stratejisi olabileceğini göstermektedir (Fayad vd., 2024). Bu yüzden ergoterapistlerin bu konuda çocukları korumak adına proaktif bir yaklaşımla hem çocukları hem de ebeveynlere yönelik müdahaleler oluşturması önemlidir. Başka bir çalışma, mülteci bireylerin sağlık merkezlerine erişimini artırmak için içinde ergoterapistlerinde olduğu toplum temelli rehabilitasyon (TTR) çalışanları için tele-sağlık destek sistemlerinin uygunluğunu ve uygulanabilirliğini değerlendirmiştir. Araştırmanın sonuçları, tele sağlık sisteminin uygulanabilir olduğunu ve bu tür çözümlerin TTR çalışanlarına destek sağlamak için gerekliliğini ortaya koymuştur; ayrıca, kültürel inançlar ve altyapı eksikliği gibi engellerin varlığı da vurgulanmıştır (Mitchell-Gillespie vd., 2020). Ergoterapistler için mülteci çocukların büyüme ve gelişimini takip etmek için tele sağlık uygulamaların yaygınlaştırılması alternatif bir çözüm olabilir.

2.4. Uyku ve Dinlenme

Mülteci çocuklar sık sık travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) yaşayabilmekte ve bu durum uyku düzenlerini olumsuz etkilemektedir. Mülteci çocukların travmatik deneyimler nedeniyle aktivite-rol dengesi ve yaşam kalitesi olumsuz ola-

rak etkilenmektedir (Belhan Çelik ve Huri, 2023). Uykusuzluk, çocukların zihinsel ve fiziksel sağlıklarını tehdit eden bir durum olarak belirlenmiştir; bu durum yerine getirilmeyen gelişimsel ihtiyaçların bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Müller vd., 2019). Uyku düzenindeki bozukluklar hem bireysel hem de sosyal ilişkileri etkileyebilir. Travmatik yaşam deneyimlerine maruz kalan mülteci çocuklar için kapsamlı bir değerlendirme ve müdahale yaklaşımlarını içeren ergoterapi ve rehabilitasyon programlarının geliştirilmesi ve anlamlı ve amaçlı aktivitelerin oluşturulması çocukların mental sağlığı için büyük önem taşımaktadır (Belhan Çelik ve Huri, 2023). Ergoterapi uygulamaları; bireylerin motivasyonunu artırmak, sosyal etkileşimi teşvik etmek ve travma sonrası stresin etkilerini azaltmak amacıyla yapılandırılmalıdır. Bu sürecin temeli, çocukların deneyimlerini paylaşabilecekleri, duygusal durumlarını ifade edebilecekleri ve sosyal olarak etkileşim kurabilecekleri etkinliklerin geliştirilmesine dayanmaktadır (Heynen vd., 2022). Ayrıca, çocukların kültürel kimliklerini korumalarına yardımcı olan sanat ve yaratıcı ifade terapileri gibi yöntemlerin uygulanması, bu sürecin önemli bir parçasıdır (Kevers vd., 2022). Mülteci ailelerde çocukların gelişim ihtiyaçlarının desteklenmesi açısından, ebeveynlerin rolü de göz ardı edilmemelidir. Ebeveynler, çocukların mental sağlık ihtiyaçlarını anlamakta ve onları desteklemekte büyük bir öneme sahiptir (Pérez-Aronsson vd., 2019). Bu kapsamda, ebeveynler için düzenlenecek destek grupları, onların çocuklarının ihtiyaçlarına dair farkındalıklarını arttırmakta ve çocuklarının psikolojik iyilik hallerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır (Pérez-Aronsson vd., 2017).

2.5. Eğitim

Mülteci çocuklar, eğitim sistemine uyum sağlamakta zorluk çekmektedirler. Dil engeli, sosyal dışlanma ve kültürel farklılıklar, bu çocukların okula entegrasyonunu zorlaştırmaktadır (Huot vd., 2016). Öğretim yöntemleri ve müfredatlar, mülteci çocukların ihtiyaçlarına göre uyum sağlamadığında, öğrenme güçlükleri ortaya çıkabilir. Türkiye'nin mülteci çocukların eğitimine yönelik uyguladığı politikalar, özellikle Geçici Koruma Yönetmeliği ve PIKTES (Suriyeli Çocukların Türk Eğitim

Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi) Projesi çerçevesinde ele alınmaktadır. PIKTES Suriyeli mülteci çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonunu desteklemek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen bir eğitim projesidir. Bu proje, Türkçe öğrenimi, öğretmen eğitimi, rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri gibi alanları kapsamaktadır. Suriyeli öğrencilerin eğitim entegrasyonu sürecinde karşılaşılan dil, kültürel uyum, akademik başarı ve psikososyal sorunlar, ergoterapi alanının ilgi alanına giren konular arasında yer almaktadır. Özellikle, uyum sürecinin desteklenmesi, duyuşsal işleme zorlukları, akademik katılımın artırılması ve sosyal entegrasyonun sağlanması açısından ergoterapi temelli müdahaleler uygulanmalıdır. Ülkemizde ergoterapi destekli sadece bir çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada ise, COVID-19 pandemisi sırasında Türkiye'ye yerleştirilen Suriyeli mülteci çocuklarda tele-rehabilitasyon yoluyla uygulanan ergoterapi programının iyilik hali, okupasyonel denge, içsel motivasyon ve yaşam kalitesi üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. 13-15 yaş aralığındaki ortaokul öğrencileriyle yürütülen bu prospektif, randomize ve kör olmayan çalışmada, müdahale grubuna üç hafta boyunca haftada beş gün, birer saatlik çevrimiçi ergoterapi programı uygulanmıştır. Kontrol grubuna herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Müdahale grubundaki çocukların anket sonuçlarında kontrol grubuna kıyasla anlamlı düzeyde iyileşme gözlemlenmiştir (Belhan Çelik vd., 2022).

2.6. İş ve Üretkenlik

Çalışma hayatına ilişkin güvencelerden yoksun kalan Suriyeli anne ve babaların çocuklarını okul yerine işyerlerine göndermek istemesi ile Suriyeli çocuk işçiliği sorununun yaygınlaşmasına yol açmıştır. Çocuk yaşta olumsuz koşullarda çalışmak, ilerleyen yaşlarda istihdam fırsatlarını olumsuz etkileyebilir (Ardıç Çobaner, 2016). Araştırmalar, çocuk yaşta iş hayatına katılmanın hem ekonomik hem de sosyal ve psikolojik olumsuz etkileri olduğunu göstermektedir. Örneğin, çocuklara yönelik iş koşulları genellikle ağır olmakta ve bu durum çocukların özsaygısını, sosyal becerilerini ve genel gelişimlerini olumsuz etkilemektedir (Harunoğulları, 2016). Bu durum, Suriyeli ailelerin sosyal uyum süreçlerini ve çocukların

eğitimle entegrasyonlarını zorlaştırmaktadır. Mülteci çocukların eğitim haklarından mahrum kalması hem bireysel gelişimleri hem de toplumsal içindeki rolü açısından ciddi sorunlar doğurmaktadır. Sadece eğitim değil, oyun okupasyonunda geçireceği zamanı da bu şekilde geçirmek, ciddi bir okupasyonel dengesizliğe yol açmaktadır. Ergoterapistler, ebeveyn eğitim programları ile aileleri çocuklarına daha iyi destek sunmaları konusunda teşvik etmeli ve çocukların eğitimden kopmamaları için farkındalık artırmayı amaçlamalıdır.

2.7. Oyun

Oyun, çocuklar için kritik bir öğrenme ve sosyal etkileşim alanıdır. Ancak mülteci çocuklar, kaynak yetersizlikleri ve güvenlik kaygıları nedeniyle bu fırsatlardan mahrum kalabilirler (Mace vd., 2014). Mülteci çocukların genellikle oyun oynamaya erişimlerinin kısıtlı olması, sosyal becerilerinin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Oyun yoluyla sosyal etkileşim, çocukların kendilerini ifade etmelerini ve sosyal becerilerini geliştirmelerini sağlar; ancak iş hayatına girmek zorunda kalan çocuklar oyun aktivitelerine sahip olamayabilir ve bu durum eğitim ve kişisel gelişim süreçlerini sekteye uğratabilir. Ergoterapistler, mülteci çocukların yaşadığı travmaların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için terapötik oyun ortamları oluşturmalı, oyun alanlarını genişletmeli ve oyun oynama fırsatlarını artırmalıdır. Bu sayede çocukların duygusal ve sosyal sorunlarına çözüm üretebilirken, onların güvenli bir ortamda oyun oynamalarını da teşvik edebilirler (Busch vd., 2018). Mülteci çocukların oyun oynamalarına engel olan faktörlerin ortadan kaldırılması hem eğitimsel hem de gelişimsel çıkarlarını gözeterek, çocukların gerek zihinsel sağlıklarını korumaya gerekse sosyal fonksiyonlarını geliştirmeye yönelik önemli bir adımdır. Bu nedenle, ergoterapistler, oyun temelli yaklaşımlar geliştirmeli ve mülteci çocukların oyun oynama becerilerini güçlendirecek faaliyetlere yönlendirmelidir. Oyun alanlarının ve sosyal etkileşimlerin desteklenmesi, çocukların özgüvenlerini artırarak, daha iyi bir sosyal gelişim için zemin hazırlayabilir.

2.8. Serbest Zaman Aktiviteleri

Mülteci çocukların serbest zaman aktiviteleri sınırlı ve bu durum duygusal sağlıklarını olumsuz etkilemektedir (Hunter vd., 2020; Arsovski, 2023). Serbest zamanlar, bireylerin sosyal bağlantılar kurmasına önemli fırsatlar sunar. Ancak bu fırsatlardan mahrum kalmak, sosyal izolasyona ve yalnızlık hissine yol açabilir. Yapılan bir çalışmada, travma geçiren mültecilerin aktivitelere ilgisini çekmek ve aktivite geçişi için temel beden farkındalığı müdahalesi uygulanmış ve olumlu etkiler alınmıştır (Madsen, 2016). Ek olarak Türkiye’de yapılan bir çalışmada, toplumsal düzeyde serbest zaman aktivitelerinin teşvik edilmesi için topluluk merkezleri ve okul tabanlı programlar aracılığıyla çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu tür programlar, çocuklar arasında arkadaşlık bağları oluşturarak, sosyal izolasyonu azaltabilir ve dolayısıyla duygusal iyilik hallerini iyileştirebilir (McGrath vd., 2020). Mülteci çocukların güvenli bir ortamda sosyalleşmelerine olanak sağlayacak etkinliklerin artırılması, onların geçiş süreçlerini olumlu yönde destekleyecektir. Serbest zaman aktivitelerini oyun, sanat ve toplumsal etkinliklerle desteklenen bir yaklaşım, bu çocukların psikososyal gelişimlerini destekleyebilir ve daha sağlıklı bir sosyal adaptasyon süreci sağlayabilir.

2.9. Sosyal Katılım

Mülteci çocuklar, sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmekte yaşadıkları güçlükler nedeniyle olumsuz etkilenmektedir. Bu becerilerdeki eksiklik, onların akranlarına kıyasla sosyal entegrasyonunu zorlaştırmakta ve yalnızlık duygusunu artırmaktadır (Betancourt vd., 2012). Yapılan araştırmalar, bu çocukların sosyal ilişki kurma yeteneklerini desteklemenin önemini vurgulamakta ve okul, aile ve topluluk iş birliğinin kritik rol oynadığını göstermektedir (Eruyar vd., 2017). Lundqvist ve diğerleri (2011) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, mülteci kökenli lise öğrencilerinin okul ortamlarına uyumlarını desteklemek amacıyla geliştirilen ergoterapi programı incelenmiştir. Başlangıçta bireysel görev başarılarına odaklanan bu program, zamanla sosyal yeterlilik geliştirme hedefleriyle daha kapsayıcı bir grup programına dönüştürülmüştür; bu dönüşüm, ergoterapistlerin ve öğretmenlerin rollerini daha uyumlu hale

getirerek, mülteci öğrencilerin yeni okul ortamlarında daha etkili bir şekilde öğrenmelerine ve katılmalarına katkı sağlamıştır. Bu bağlamda, ergoterapi ve diğer psikososyal girişimlerin bir arada kullanılması ile grup terapilerinin uygulanması, mülteci çocukların sosyal katılım süreçlerini güçlendirebilir ve genel iyilik hallerine olumlu katkılar sağlayabilir.

3. SONUÇ

Sonuç olarak, mülteci çocukların yaşadığı zorluklar, AOTA tarafından tanımlanan dokuz okupasyon alanı çerçevesinde incelenebilir ve bu sorunların çözümü için etkili, bireyselleştirilmiş ve/veya grup temelli, aile ve/veya toplum destekli ergoterapi müdahaleleri gerekmektedir. Ergoterapistlerin, özellikle iş ve üretkenlik alanında bozulan okupasyonlara yönelik koruyucu ve savunucu bir rol üstlenmeleri gerekmektedir. Çünkü bozulan bir okupasyon alanı, diğer alanları da etkileyerek mülteci çocuklarda okupasyonel dengesizliğe yol açabilir. Bu alanda çalışan ergoterapistler, çocuklara, ebeveynlere ve sosyo-politik yapılara yanıt veren çok seviyeli bir yaklaşım benimsemelidir. Bu bağlamda, çocukların ihtiyaçlarına yönelik profesyonel destekler, onların yaşam kalitesini artırmaya ve toplumsal entegrasyonlarını sağlamaya katkıda bulunacaktır. Öte yandan, literatür incelendiğinde mülteci çocuklara yönelik müdahale çalışmalarının sınırlı olduğu görülmektedir. Bu alanda daha fazla araştırmaya ve uygulamaya ihtiyaç duyulmaktadır.

EXTENDED ABSTRACT

According to the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), by mid-2024, more than 122.6 million people globally have been forcibly displaced due to persecution, armed conflict, violence, and human rights violations. Among this population, approximately 47 million are children under the age of 18. Despite representing less than one-third of the global population, children account for more than 40% of the world's refugees. This demographic imbalance highlights the urgent need to address the unique challenges faced by refugee children, particularly those stemming from war, trauma, displacement, and a lack of access to basic rights and services.

Türkiye hosts the largest number of refugees worldwide, including an estimated 1.7 million Syrian refugee children. These children are disproportionately affected by infectious and non-infectious diseases, post-traumatic stress disorder (PTSD), depression, domestic violence, child labor, and early marriage. The experience of displacement often disrupts their developmental trajectory, leading to significant psychosocial and functional difficulties.

Occupational therapy (OT) is a health profession focused on promoting individuals' ability to engage in daily activities (occupations), fostering independence, and enhancing quality of life. The American Occupational Therapy Association (AOTA) defines nine primary areas of occupation that are central to OT interventions. These include activities of daily living (ADLs), instrumental ADLs (IADLs), health management, rest and sleep, education, work, play, leisure, and social participation. For refugee children, barriers to participation in these occupation domains are often severe and complex.

Forced migration disrupts individuals' daily occupations and undermines their sense of identity, competence, health, and well-being. In refugee contexts, access to meaningful activities is often constrained, resulting in occupational injustice and deprivation. Refugees typically prioritize survival, shelter, and security over

participation in meaningful routines. Yet, meaningful occupation is a right—not a privilege. Occupational therapists must advocate for refugee children’s access to occupations that support development, identity formation, and social integration.

From an OT perspective, refugee children face challenges in both basic and instrumental ADLs. These include difficulties in dressing, bathing, grooming, toileting, and feeding due to trauma-related issues or adaptation struggles in unfamiliar environments. A lack of basic self-care skills can lead to social exclusion and low self-esteem. Occupational therapists can offer tailored interventions such as self-care training, creative arts therapies, and cognitive-behavioral techniques to support children’s autonomy and resilience.

In terms of IADLs, refugee families often experience challenges with home management, shopping, financial transactions, and transportation—tasks that can be particularly daunting due to language barriers and cultural differences. Teaching children these skills promote independence and facilitates community integration. Research suggests that engaging children in activities such as food preparation and shopping support both cognitive development and social functioning.

Access to healthcare is another pressing concern. Refugee families face obstacles such as language limitations and unfamiliarity with healthcare systems. Occupational therapists can play a crucial role in health management by supporting both children and their caregivers through mindfulness-based approaches, telehealth models, and community-based rehabilitation strategies. These interventions can address trauma, support coping mechanisms, and improve access to care.

Refugee children frequently experience sleep disturbances due to PTSD and environmental instability. Disrupted sleep patterns negatively affect mental and physical health. OT programs can be designed to re-establish healthy sleep routines, reduce trauma-related stress, and improve emotional regulation. Therapies that incorporate music, art, and social interaction may offer children safe and expressive outlets for processing their experiences.

Educational inclusion poses another major challenge. Language barriers, social isolation, and mismatched curricula hinder refugee children's school engagement. Projects like Türkiye's PIKTES initiative aim to support Syrian children's integration into the education system, but gaps remain. OT interventions can support sensory processing, enhance academic participation, and facilitate smoother school transitions. Tele-rehabilitation models have shown promising results, especially during the COVID-19 pandemic, by improving occupational balance, well-being, and motivation in refugee children.

Work and productivity domains are particularly affected when refugee children are pulled into labor due to their parents' precarious employment status. Child labor jeopardizes education, undermines developmental health, and leads to long-term occupational imbalance. OT professionals can support awareness campaigns and parent education to reduce reliance on child labor and advocate for children's right to education and play.

Play is a critical domain for learning and emotional healing, yet it is often deprioritized in refugee contexts due to safety concerns and limited resources. Restricted access to play impairs children's social skills and psychological development. OT interventions can create therapeutic play spaces and promote inclusive play activities that foster emotional expression, peer relationships, and resilience.

Refugee children also lack access to structured leisure and recreational activities, which are essential for psychosocial development. Limited opportunities for engagement in meaningful leisure pursuits can lead to emotional distress and social isolation. Occupational therapists can facilitate structured group programs that promote community participation and well-being.

Finally, social participation is often constrained due to communication difficulties, cultural dislocation, and stigma. These barriers inhibit the formation of peer relationships and contribute to loneliness. Occupational therapy can enhance social participation through group-based interventions that foster interpersonal skills,

self-confidence, and community integration. Collaborative efforts between schools, families, and community organizations can strengthen social networks and promote a sense of belonging.

In conclusion, refugee children face multidimensional challenges across all areas of occupation identified by the AOTA. Addressing these challenges requires a holistic, individualized, and context-sensitive approach rooted in occupational justice. Occupational therapists are uniquely positioned to design and implement interventions that uphold children's occupational rights and support their participation in meaningful activities. Interdisciplinary collaboration and community engagement are essential for developing sustainable solutions. Furthermore, there is a critical need for more research and program development to address the complex needs of refugee children and promote their health, well-being, and inclusion in host societies.

KAYNAKÇA

- Annous, N., Al-Hroub, A. ve Zein, F. (2022). A systematic review of empirical evidence on art therapy with traumatized refugee children and youth. *Frontiers in Psychology*, 13(811515), 1–10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.811515>
- AOTA. (2020). *Occupational therapy practice framework: Domain and process* (4th ed.). American Occupational Therapy Association Press.
- Ardıç Çobaner, A. (2016). Türkiye’de çocuk işçiliği sorunu ve haberlerde Suriyeli çocuk işçilerin izini sürmek. *İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi*, 5(9), 13–49.
- Aykut, N. (2019). Geçici koruma altında yaşayan Suriyeli çocuk işçiler. *Journal of International Social Research*, 12(63), 978–987. <https://doi.org/10.17719/jisr.2019.3291>
- Belhan Çelik, S. ve Huri, M. (2023). Suriyeli mülteci çocuklarda travma sonrası stres tepki düzeyinin aktivite-rol dengesi ve yaşam kalitesi ile ilişkisinin incelenmesi. *Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.30720/ered.1020420>
- Belhan Çelik, S., Özkan, E. ve Bumin, G. (2022). Effects of occupational therapy via telerehabilitation on occupational balance, well-being, intrinsic motivation and quality of life in Syrian refugee children in COVID-19 lockdown: A randomized controlled trial. *Children*, 9(4), 1–17. <https://doi.org/10.3390/children9040485>
- Bennett, K. M., Scornaiencki, J. M., Brzozowski, J., Denis, S. ve Magalhães, L. (2012). Immigration and its impact on daily occupations: A scoping review. *Occupational Therapy International*, 19(4), 185–203. <https://doi.org/10.1002/oti.1336>
- Betancourt, T. S., Newnham, E. A., Layne, C. M., Kim, S., Steinberg, A. M., Ellis, H. ve Birman, D. (2012). Trauma history and psychopathology in war-affected refugee children referred for trauma-related mental health services in the United States. *Journal of Traumatic Stress*, 25(6), 682–690. <https://doi.org/10.1002/jts.21749>
- Busch, J., Bihler, L., Lembcke, H., Buchmüller, T., Diers, K. ve Leyendecker, B. (2018). Challenges and solutions perceived by educators in an early child-care program for refugee children. *Frontiers in Psychology*, 9(1621), 1–10.

<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01621>

- Erucar, Ş., Huemer, J. ve Vostanis, P. (2017). Review: How should child mental health services respond to the refugee crisis? *Child and Adolescent Mental Health*, 23(4), 303–312. <https://doi.org/10.1111/camh.12252>
- Fayad, Z., Bakhsh, H. R. ve AlHeresh, R. (2024). Refugee caregivers' perceptions of using mindfulness-based interventions to support coping skills in children with disability in Jordan. *Children*, 11(1381), 1–13. <https://doi.org/10.3390/children11111381>
- Gupta, J. (2013). Special theme issue: Occupation, wellbeing and immigration. *Journal of Occupational Science*, 20(1), 1–2. <https://doi.org/10.1080/14427591.2013.774683>
- Harunoğulları, M. (2016). Suriyeli sığınmacı çocuk işçiler ve sorunları: Kilis örneği. *Göç Dergisi*, 3(1), 29–63. <https://doi.org/10.33182/gd.v3i1.554>
- Heynen, E., Bruls, V., Goor, S., Pat-El, R., Schoot, T. ve Hooren, S. (2022). A music therapy intervention for refugee children and adolescents in schools: A process evaluation using a mixed method design. *Children*, 9(1434), 1–21. <https://doi.org/10.3390/children9101434>
- Huot, S., Kelly, E. ve Park, S. J. (2016). Occupational experiences of forced migrants: A scoping review. *Australian Occupational Therapy Journal*, 63(3), 186–205. <https://doi.org/10.1111/1440-1630.12261>
- Kaya, S., Polat, Ö. ve Yiğit, R. (2020). Evrensel çocuk hakları kapsamında mülteci çocuklar. *Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi*, 2(2), 79–84. <https://doi.org/10.33308/2687248x.202022197>
- Kevers, R., Spaas, C., Derluyn, I., Smet, S., Noortgate, W., Colpin, H., ... Haene, L. (2022). The effect of a school-based creative expression program on immigrant and refugee children's mental health and classroom social relationships: A cluster randomized trial in elementary school. *American Journal of Orthopsychiatry*, 92(5), 599–615. <https://doi.org/10.1037/ort0000628>
- Khamis, V. (2019). Posttraumatic stress disorder and emotion dysregulation among Syrian refugee children and adolescents resettled in Lebanon and Jordan. *Child Abuse & Neglect*, 89, 29–39.
- Kronenberg, F. ve Pollard, N. (2005). Overcoming occupational apartheid. In F.

- Kronenberg, S. S. Algado, ve N. Pollard (Eds.), *Occupational therapy without borders* (pp. 58-68). Elsevier Churchill Livingstone.
- Lawton, K. ve Spencer, A. (2021). A full systematic review on the effects of cognitive behavioural therapy for mental health symptoms in child refugees. *Journal of Immigrant and Minority Health*, 23(3), 624–639. <https://doi.org/10.1007/s10903-021-01151-5>
- Lundqvist, L. O., Johansson, M. ve Wressle, E. (2011). Development and evaluation of an occupational therapy program for refugee high school students. *Australian Occupational Therapy Journal*, 58(3), 163–170. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1630.2011.00933.x>
- Mace, A. O., Mulheron, S., Jones, A. ve Cherian, S. (2014). Educational, developmental and psychological outcomes of resettled refugee children in Western Australia: A review of school of special educational needs: Medical and mental health input. *Journal of Paediatrics and Child Health*, 50(12), 985–992. <https://doi.org/10.1111/jpc.12674>
- Madsen, T. S. (2016). Refugee experiences of individual basic body awareness therapy and the level of transference into daily life: An interview study. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, 20(2), 243–251.
- McGrath, M., Acartürk, C., Roberts, B., İlkurşun, Z., Sondorp, E., Sijbrandij, M., Fuhr, D. (2020). Somatic distress among Syrian refugees in Istanbul, Turkey: A cross-sectional study. *Journal of Psychosomatic Research*, 132, 1–12 <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2020.109993>
- Mitchell-Gillespie, B., Hashim, H., Griffin, M. ve AlHeresh, R. (2020). Sustainable support solutions for community-based rehabilitation workers in refugee camps: Piloting telehealth acceptability and implementation. *Global Health*, 16(82), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s12992-020-00614-y>
- Müller, L., Gössmann, K., Hartmann, F., Büter, K., Rosner, R. ve Unterhitzberger, J. (2019). 1-year follow-up of the mental health and stress factors in asylum-seeking children and adolescents resettled in Germany. *BMC Public Health*, 19(908), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-7263-6>
- Nocon, A., Eberle-Sejari, R., Unterhitzberger, J. ve Rosner, R. (2017). The effectiveness of psychosocial interventions in war-traumatized refugee and internally displaced minors: Systematic review and meta-analysis. *Europe-*

an Journal of Psychotraumatology, 8(2), 1–15. <https://doi.org/10.1080/20008198.2017.1388709>

Pereira, A. S. ve Whiteford, G. E. (2013). Understanding occupational transitions in forced migration: The importance of life skills in early refugee resettlement. *Journal of Occupational Science*, 20(2), 201–210. <https://doi.org/10.1080/14427591.2012.755908>

Pérez-Aronsson, A., Warner, G., Sarkadi, A. ve Osman, F. (2019). “I’m a mother who always tries to give my children hope”—refugee women’s experiences of their children’s mental health. *Frontiers in Psychiatry*, 10, 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2019.00789>

Şahin, E., Dağlı, T. E., Acartürk, C. ve Şahin Dağlı, F. (2021). Vulnerabilities of Syrian refugee children in Turkey and actions taken for prevention and management in terms of health and wellbeing. *Child Abuse & Neglect*, 119, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104628>

UNHCR. (2024). *Mid-year trends report 2024*. United Nations High Commissioner for Refugees. <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/>

UNICEF. (2023). *Suriyeli okul dışı kalmış çocuklar ile ilgili analiz raporu: Türkiye ülke raporu*. UNICEF Türkiye.

UNICEF. (2022, October 31). *Child displacement*. <https://data.unicef.org/topic/child-migration-and-displacement/displacement/>

Whiteford, G. E. (2004). Occupational issues of refugees. In Molineux, M. (Ed.), *Occupation for occupational therapists* (pp. 183–199). Blackwell Publishing Ltd.

Yazıcı, M. R. ve Akyürek, G. (2025). Development of the Occupational Justice Scale for Refugees and investigation of its psychometric properties. *American Journal of Occupational Therapy*, 79(2). <https://doi.org/10.5014/ajot.2025.050741>

Etik Kurul Onayı: Bu makale etik kurul onayı gerektirmemektedir.

Hakem Değerlendirmesi: Çift kör hakem.

Çıkar Çatışması: Yazar çıkar çatışması bildirmemiştir.

Finansal Destek: Yazar, bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir.